

Канцеролошка секција Српског лекарског друштва
Serbian Medical Society Cancerology Section

**АНАЛИ КАНЦЕРОЛОШКЕ
СЕКЦИЈЕ СЛД
ANNALS OF CANCEROLOGY
SECTION**

**Зборник апстраката
Abstract Book**

Београд, октобар 2018.
Belgrade, October 2018

Канцеролошка секција Српског лекарског друштва
Serbian Medical Society Cancerology Section

**АНАЛИ КАНЦЕРОЛОШКЕ
СЕКЦИЈЕ СЛД
ANNALS OF CANCEROLOGY
SECTION**

Зборник апстраката / Abstract Book

Београд, октобар 2018 / Belgrade, October 2018

Канцеролошка секција Српског лекарског друштва
Serbian Medical Society Cancerology Section
Секција сестара у онкологији УМСТБС
Section of nurses in oncology UMSTBS

55. КАНЦЕРОЛОШКА НЕДЕЉА / 55th CANCEROLOGY WEEK

национални годишњи онколошки конгрес са међународним учешћем
national annual oncology congress with international participation

32. Симпозијум медицинских сестара-техничара онколошких институција Републике Србије 32nd Symposium of nurses-medical technicians of Serbian oncology institutions

12. Форум за онколошке пацијенте 12th Oncology patients' forum

31. октобар – 3. новембар 2018. / October 31st – November 3rd 2018
Хотел „Crowne Plaza“ • Београд, Србија / Belgrade, Serbia

Подршка / Support

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
Academy of Medical Sciences of Serbian Medical Society

Удружење онколошких хирурга Србије / Serbian Society of Surgical Oncology

Удружење медикалних онколога Србије / Serbian Society of Medical Oncology

Удружење радијационих онколога Србије / Serbian Society of Radiation Oncology

Удружење гинеколошких онколога Србије / Serbian Society of Gynaecological Oncology

Интерсекцијски одбор за меланом Српског лекарског друштва
Intersectional Melanoma Committee of Serbian Medical Society

Српско друштво истраживача рака / Serbian Association for Cancer Research

Европско удружење онколошких хирурга / European Society of Surgical Oncology

Азијска асоцијација ендокриних хирурга / Asian Association of Endocrine Surgeons

Светска федерација онколошких хируршких друштава / World Federation of Surgical Oncology Societies

SSSO
Serbian Society of Surgical Oncology

55. КАНЦЕРОЛОШКА НЕДЕЉА / 55th CANCEROLOGY WEEK

Correlation of mutational status, clinicopathological characteristics and risk factors in patients with metastatic melanoma: a single-centre analysis of 123 patients Tatjana Radević, Stevo Jovandić, Zoran Bukumirić, Milica Rajović, Zvonko Magić, Željko Mijušković, Lidija Kandolf Sekulović	248
Мултимодални приступ у детекцији карцинома непознатог примарног исходишта Наташа Првуловић Буновић, Александар Рагаји, Милош Вуковић, Јасна Михаиловић	249
Multimodal approach in detection of carcinoma of unknown primary origin Nataša Prvulović Bunović, Aleksandar Ragaji, Miloš Vuković, Jasna Mihailović	250
Нутритивни статус код болесника са лимфопрлиферативним обољењем и његов утицај на прогресију болести и укупно преживљавање Ђурашиновић В, Вуковић В, Антић Д, Била Ј, Сретеновић А, Михаљевић Б	251
Nutritional status in patients with lymphoid malignancies and its influence on progression free and overall survival Đurašinović V, Vuković V, Antić D, Bila J, Sretenovic A, Mihaljevic B	252

Conclusions: To the our knowledge, limited data are available from South European populations concerning risk factors for melanoma. Mutations of the BRAF gene are correlated with younger age, thinner tumor thickness and a tumour location in intermittently UV-exposed skin. Other analyzed parameters are not in correlation with mutation status.

Мултимодални приступ у детекцији карцинома непознатог примарног исходишта

Наташа Првуловић Буновић,^{1,3} Александар Рагаји,
Милош Вуковић, Јасна Михаиловић^{2,3}

¹ Центар за имиџинг дијагностику, Институт за Онкологију Војводине, Србија; ² Центар за нуклеарну медицину, Институт за Онкологију Војводине, Србија; ³ Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија

Увод: Карциноми непознатог примарног исходишта (carcinoma of unknown primary origin, ЦУП) чине 3-5% свих малигнитета. Поред немогућности да детектујемо основни патолошки процес, појава генерализованих и често некарактеристичних метастаза чини ову патологију рефрактарном на терапију и повезана је са лошим исходом. Обрада пацијената са ЦУП представља дијагностички изазов, носи са собом бројне имиџинг процедуре, биопсије и патохистолошке евалуације. Стандард у имиџингу ових пацијената чини ПЕТ-ЦТ, који по правилу долази након мултиплих УЗ/ЦТ/МР прегледа.

Циљ: Циљ нашег рада је приказ карактеристичних ПЕТ-ЦТ томограма у корелацији са осталим примењеним модалитетима савремене дијагностике и истицање значаја ПЕТ-ЦТ-а код пацијената са ЦУП.

Метод: На ИО Војводине у периоду од 3 године (2015-2017.) на ПЕТ-ЦТ-у ЦУП је била упутна дијагноза у 18% прегледаних пацијената, код којих је у трећине (32.8%) ова дијагностика показала примарану болест. Овим радом приказујемо 5 карактеристичних ПЕТ-ЦТ налаза код пацијената са дијагнозом ЦУП. Приказаћемо три пацијента са изолованом медијастиналном лимфаденомегалијом, пацијента са изолованом цервикалном лимфаденомегалијом, као и пацијента са генерализованом лимфаденомегалијом.

Резултати: Након ПЕТ-ЦТ-а и корелације са осталим дијагностичким модалитетима код три (3/5) посматрана пацијента (једног са генерализованом лимфаденомегалијом и два са медијастиналном лимфаденомегалијом)

ПЕТ-ЦТ није визуализовао основни малигни процес. У преостала два (2/5) приказана пацијента примарни процес је био јасно детектован на ПЕТ-ЦТ-у, показана је патолошка вредност преузимања ФДГ у морфолошки дискретно детектабилним лезијама, где је код пацијента са цервикалном лимфаденомегалијом процес детектован у ларингсу, а код пацијента са медијастиналном лимфаденомегалијом доказан је карцином бронха.

Закључак: ЦУП представљају изазов у дијагностици јер чине групу некарактеристичне патологије, где трагање за примарним жариштем често изостане и поред примене савремене имиџинг дијагностике од које се по својој сензитивности и специфичности као најпоузданија издваја ПЕТ-ЦТ дијагностика.

Кључне речи: карцином непознатог примарног исходишта, дијагностика, ПЕТ-ЦТ

Multimodal approach in detection of carcinoma of unknown primary origin

Nataša Prvulović Bunović,^{1,2} Aleksandar Ragaji, Miloš Vuković, Jasna Mihailović^{2,3}

¹ Diagnostic Imaging Centre, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia; ² Centre for Nuclear Medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia; ³ Medical Faculty, University of Novi Sad, Serbia

Introduction: Carcinoma of unknown primary origin (CUP) comprises approximately 3-5% of all malignancies. In addition to the inability to detect the underlying pathological process, the appearance of generalized and often non-characteristic metastases makes this pathology refractory to therapy and is associated with a poor outcome. Treatment of patients with CUP represents a diagnostic challenge, requires a number of imaging procedures, biopsies and pathohistological evaluations. Standard in the imaging of these patients is PET-CT, which usually comes after multiple US/CT/MR examinations.

Purpose: The aim of our work is to present the characteristic PET-CT tomograms in correlation with other applied modalities of modern diagnostics and the importance of PET-CT in patients with CUP.

Methods: At the IO of Vojvodina in the period of 3 years (2015-2017), on the PET-CT scanner the CUP was a referral diagnosis in 18% of examined patients, in which in the third of them (32.8%) this diagnostic modality showed primary

illness. This paper presents five characteristic PET-CT findings in patients diagnosed with CUP. We will show three patients with isolated mediastinal lymphadenomegaly, a patient with isolated cervical lymphadenomegaly and a patient with generalized lymphadenomegaly.

Results: After PET-CT and correlation with other diagnostic modalities in three (3/5) patients (one with generalized and two with mediastinal lymphadenomegaly) PET-CT didn't visualize the underlying malignant process. In the remaining two (2/5) patients, the primary process was clearly detected on PET-CT. The pathological value of FDG uptake was shown in morphologically discrete detectable lesions, where in the patient with cervical lymphadenomegaly primary process was detected in the larynx and in the patient with a mediastinal lymphadenomegaly it was proven to be from a bronchial carcinoma.

Conclusion: CUP represent a challenge in diagnostics, because it is a group of non-characteristic pathology. Despite the use of modern diagnostic imaging the search for primary focus is often absent. PET-CT imaging stands out as the most reliable in its sensitivity and specificity in detecting primary focus in CUP.

Key words: carcinoma of unknown primary origin, imaging, PET-CT

Нутритивни статус код болесника са лимфопрولیферативним обољењем и његов утицај на прогресију болести и укупно преживљавање

Ђурашиновић В,^{1,2} Вуковић В,¹ Антић Д,^{1,2} Била Ј,^{1,2} Сретеновић А¹, Михаљевић Б^{1,2}

¹ Клиника за хематологију, Клинички центар Србије, Београд;

² Медицински факултет, Унверзитет у Београду

Циљ: Одредити нутритивни статус на почетку лечења хемио- или имунохемиотерапијом код болесника са лимфопрولیферативним обољењем. Утврдити утицај нутритивног статуса на време до прогресије болести и укупно преживљавање.

Методологија: Овом студијом анализирано је 133 болесника, 64 Ж/69 М, просечне старости 58 (18-84) година, лечених и праћених на Клиници за хематологију КЦС у периоду од јануара 2014. до јуна 2018. Испитивано је